

№ 1/2024

ANDIJON DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTI

ADPI
Ilmiy xabarnomasi

MUNDARIJA
IJTIMOIIY GUMANITAR FANLAR

Karimova M.A. Zamonaviy oliy ta'lim talabalarining ijtimoiy faollik ko'nikmalarini o'rganish va yuksaltirish 4

PEDAGOGIKA

Hasanov Sh. A. Filolog-talabalarda analitik tafakkurni rivojlantirishning pedagogik va nazariy asoslari 7

Абдуллаева А.Э. Эффективные и современные методы преподавания иностранного языка студентам фармацевтического направления 14

Musaeva G.I. Tibbiyot talablari uchun ingliz tili: aforizmlar ishlatilishidagi xatolar . 19

Kenjayeva N.D. Tibbiyot oliy ta'lim muassasalarida lotin tilini o'qitishining ahamiyati 23

Matyusupova Sh.B. The importance of using modern methodology in teaching latin language 25

Axmedova T.B. Analyzing the advantages and disadvantages of online teaching: results of research 29

Mirazimova S.B. Innovative approaches to teaching pharmaceutical terminology in english 32

Ergasheva S. Maktabgacha yoshdagi bolalarning rivojlanish bosqichlari va psixologiyas 34

ANIQ VA TABIIY FANLAR

Azamova S.A. Ekologik globalashuv sharoitida o'quvchilar ekologik madaniyatini shakllantirishning nazariy-metodologik masalalari 38

In conclusion, the diverse and innovative methods discussed for teaching pharmaceutical terminology in English herald a transformative era in medical education. The importance of effective communication within the healthcare sector cannot be overstated, and these pedagogical approaches aim to equip students with the linguistic skills necessary for success in the pharmaceutical industry. The integration of contextual learning through case studies provides students with a practical understanding of pharmaceutical terms in real-world scenarios. Interactive multimedia presentations and online modules offer a dynamic and accessible learning experience, catering to various learning styles and preferences. Gamified learning platforms inject an element of excitement and competition into the process, motivating students to actively engage with and retain pharmaceutical terminology. Hands-on methodologies, such as role-playing exercises and collaborative learning, encourage students to apply their knowledge in simulated clinical settings. The incorporation of industry guest lectures connects students with professionals, offering valuable insights into the practical usage of pharmaceutical terminology and the evolving landscape of the industry. Memory aids, flashcards, and mnemonic devices enhance retention, making the learning process more efficient and enjoyable. Interactive workshops and language immersion programs provide immersive experiences, reinforcing language acquisition through real-world applications and interactions. Ultimately, the amalgamation of these methods contributes to a comprehensive and student-centered approach to teaching pharmaceutical terminology. By embracing innovative techniques that cater to the diverse needs of learners, educators pave the way for a new paradigm in language education within the pharmaceutical context.

As we navigate the ever-evolving landscape of medical and pharmaceutical advancements, ensuring that future healthcare professionals are adept not only in clinical knowledge but also in effective communication becomes paramount. The adoption of these teaching methodologies not only fosters linguistic proficiency but also cultivates a deeper understanding and appreciation for the nuanced language within the pharmaceutical realm.

References:

1. Abdullayeva A.E. "Chemistry and Biology Terminology and Modern Methods of its Teaching"// "Eurasian Journal of Humanities and Social Sciences 6, 83-85
2. Abidova M.I. Study of Ibn Sina medical terms. Экономика и социум №4 (59). 2019.
3. Akhmedova N.A. - Modern Methods of Studying Terms in the Field of Pharmaceutics in English. Eurasian Journal of Humanities and Social Sciences. 86-89pages. 2022/3/29
4. Rojdestvenskaya S.V. Dissertation work of c.ph.s. Pyatigorsk, 2009 2.

UO'K 373.2

MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARNING RIVOJLANISH BOSQICHLARI VA PSIXOLOGIYASI

Ergasheva Sarvinoz

Andijon davlat pedagogika instituti

Annotatsiya: *Ushbu maqolada ilk bolalalik davridagi o'zgarishlar, bolaga ijtimoiy muhitning ta'sir ko'rsatishi, bu paytda kuzatiladigan tabiiy holatlar haqida so'z boradi. Shuningdek, maktabgacha yoshdagi bolalarda tafakkurning o'sishi, his-tuyg'u, irodaning shakllanishi yoritib beriladi.*

Kalit so'zlar: *Aql, idrok, tafakkur, nutq, ijtimoiy muhit, rivojlanish, xotira, taqlid, refleks, ko'nikma.*

Annotation: *In this article, the changes in the early childhood period, the influence of sociosociation on the child, about the natural states observed at this time, go to the first. In preschool children, the growth of thinking, emotions and thought of children are highlighted.*

Keywords: *Intelligence, thinking, speech, social environment, emotion, development, memory, imitation, the emergence of conditioned reflexes, skill.*

Аннотация: *В этой статье речь пойдет об изменениях в раннем детстве, влиянии социальной среды на ребенка, естественных состояниях, наблюдаемых в это время. Освещается рост мышления, эмоций, воли у детей дошкольного возраста.*

Ключевые слова: *интеллект, мышление, речь, социальная среда, развитие, память, подражание, рефлекс, навыки.*

Bolaning ilk yoshgacha bo'lgan paytlari jismoniy jihatdan juda tez rivojlanadi. Bolalar psixikasining rivojlanish bosqichlari bevosita analizatorlardan iborat bo'ladi. Analizatorlar bilan bog'liq holda shartli va shartsiz reflekslarning yuzaga kelishi bola psixikasining rivojlanishi uchun moddiy zamin bo'ladi. Chaqaloqlar avvalo ayrim yorqin ranglarni, turli ovozlarni farqlay boshlaydi. Uch oylik bola ko'p narsalarni farqlaydigan xususiyatga ega bo'ladi. Uning emotsional tuyg'ulari rivojlanadi. Kattalarga tikilib qaraydi, ularning harakatlarini kuzatib o'rganadi. Sekin-asta kattalarga taqlid qila boshlaydi. Bola olti oylik bo'lganda mustaqil o'tira oladi. Psixologik rivojlanishi ham ortadi. Idrok, diqqat, xotira kabi jarayonlar rivojlanishi kengayib boradi. Sakkiz oylik bo'lgan bola emaklashni boshlaydi. Atrofidagi yangidan yangi narsalarni tanib, qiziqishni boshlaydi, ushlab ko'radi, qo'l muskullari yordamida harakat qiladi. Jismoniy jihatdan sog'lom bo'lgan bola 9-10 oylik paytlardan yura boshlaydi. Yurishni boshlagan bolaning faollogi kundan kunga ortib, erkin harakat qilish funksiyasi kengayib boradi. Eng tez o'rganadigan, tushunarli jarayon bolaning taqlid qilishi hisoblanadi. Bola kattalarni kuzatish jarayonida diqqatli bo'ladi va, aynan, shularni aslidek takrorlaydilar. Bolaga nimani qanday o'rgata boshlasa o'shanday, aytishga, harakat qiladi hamda refleksning paydo bo'lishi kuzatiladi. Masalan: bolaga uy hayvonlari rasmlari ko'rsatilib ovozlari bilan aytilsa, qaysi hayvon qanday ovoz chiqarishi haqida bilib oladilar. Bolaga o'z tana a'zolarini ko'rsatib nomi aytilsa, uni ham eslab qoladi va ko'rsatadi. Bolani ovqatlantirishdan oldin oldiga sochiq qo'yib, ovqatlanayotgan paytda og'iz atroflarini har doim artib turadigan bo'lsak, bola shunga o'rganadi. Agar bu holat keyinchalik biror marta yodimizdan chiqib qolsa, bolaning o'zi talab qila boshlaydi. Ular harakatlari davomida erinmay hamma narsalarni tekshirib boradi, natijada ko'p yangiliklarni bilib oladi. Bola o'zining sezgi va idrokini, tasavvur va xotirasini, tafakkur va nutqini, hissiyot va hayolini hamda psixik jarayonlarini rivojlantiradi.

Ilk bolalik davridagi bolalar tajribani kattalardan o'zlashtira boshlaydi. Ularga hayotdagi har bir narsa - mevalar, ranglar, o'yinchoqlar qiziqarli. Hattoki, ayrim hasharotlar oldiga kelib qolsa ham qo'rqmasdan ushlab, qanday ekanligini kuzatadi. Bunday qiziquvchan paytda har narsani ushlab og'ziga solib olmasligi, bolaga xavf tug'dirmaslik uchun e'tiborli bo'lish lozim.

Ilk bolalik davridagi bolalarda murakkab psixik jarayonlardan biri bo'lmish xayol anchagina rivojlana boshlaydi. Lekin bu asosan ixtiyorsiz bo'ladi. Ular hali ma'lum maqsad asosida ixtiyoriy tarzda xayol yurgiza olmaydilar [1].

Ilk bolalik davridagi bolalarning hayoti to'liq kattalar bilan bog'liq holda bo'lib o'tadi. Bola o'z yaqinlarini begonalardan ajrata boshlaydi. Bu davrda bolalarning kattalar bilan emotsional munosabati yetakchi faoliyat hisoblanadi. Aynan shu davrdan tarbiyaning to'g'ri olib borilishi bolaning kelajagiga katta ta'sir ko'rsatadi. Bu paytda bolaga e'tibor ko'rsatib, u

bilan suhbatlashib, emotsional jihatdan munosabatlar yaxshi bo'lsa, bolaning intellektual qobiliyat - IQ darajasi ham o'sishda davom etaveradi. Bu degani bolalarda imkoniyatlari, fikrlash darajasi yanada yuqori bo'lib boraveradi.

Ilk yoshdagi bolaning harakat faoliyati uning rivojlanish darajasini va nerv tizimining funksional holatini aks ettiradi. N.D.Levitovning ko'rsatishicha yangi harakatlarni egallash analizatorlarining rivojlanishi bilan chambarchas bog'langandir. Zotan kichkina bola olamni sezish yordami bilan biladigan mavjudod bo'lganligi sababli, harakatlarning o'z vaqtida taraqqiy etishi bola umumiy psixik taraqqiyotini ko'rsatuvchi omil bo'lib xizmat qiladi [2].

Bola shaxsini rivojlanishini biologik va ijtimoiy qonuniyatlar birgalikda hosil qiladi. Ularni bir biridan ajratib bo'lmaydi. Bir xil yoshdagi bolalarda atrof-muhitga ta'siri turlicha bo'lishi mumkin. Ko'rish va eshitish qobiliyati, tezligi, faolligi, qiziquvchanligi, fikrlashi, yalqovligi, sergapligi bolaning psixologiyasiga bog'liq bo'ladi. Bular bolaga nerv faoliyati tizimining qanday rivojlanish jarayoni bo'lib tarbiyachi pedagog bu o'zgarishlarni sezishi lozim. Bolaning psixologik va jismoniy jihatdan rivojlanishi bir nechta bosqichlarga bo'linadi:

- 1) Go'daklik davri (bir oy);
- 2) Bog'chagacha bo'lgan yosh davri (bir-uch yosh);
- 3) Maktabgacha ta'lim yoshi (uch-yetti yosh).

Maktabgacha yosh davrida tarbiyachidan ehtiyotkorlik talab qilinadi. Bu yoshda bola bilim olishga qiziquvchan va intiluvchan bo'ladi. Bolaning qiziqishini qanoatlantiruvchi qiziqarli uchrashuv, sayr va tomosha ekskursiyalarini tashkil etish zarur. Ushbu davr ularning emotsiyaga hos fikrlashi obrazli bo'ladi.

Ilk yoshdagi bola nerv faoliyati birinchi va ikkinchi signal sistemasi rivojlanishiga bevosita bog'liq. Bola ikki oydan boshlab ixtiyoriy harakat qiladi. Boshini ko'tara boshlaydi. Harakatlari tobora faollashib boradi.

Bola besh oylikka to'lganda onasini yaxshi taniydi. Olti oyligida o'tira boshlasa, sakkiz oylik bo'lganda emaklay boshlaydi. O'n oylik bo'lganda so'zlarni ayta boshlaydi. Bu paytda 10-15 tacha so'zni ayta oladi. Bolalarni kasalliklarga kamroq chalinishi hamda sog'lom muhitda rivojlanishi uchun ochiq havoda sayr qildirish, havo va quyosh vannalaridan bahramand etish, gimnastika bolaning har tomonlama yetuk o'sishiga yordam beradi.

Ilk qadam davlat o'quv dasturi ham bolalarning har tomonlama yetuk, yuksak salohiyatli, intellektual bilimli, jismonan sog'lom rivojlanishiga qaratilgan. Dastur O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha ta'lim vazirligining 2018-yil 7-iyuldagi 4-sonli hay'at yig'ilishi qarori bilan tasdiqlangan va nashr qilish uchun tavsiya etilgan [3].

Maktabgacha yoshdagi bolalarning normal holatda rivojlanib o'sishini belgilab boruvchi maxsus xarita tuzilgan. Bu har bir Maktabgacha ta'lim tashkilotida bo'ladigan rivojlantirish xaritasi hisoblanadi. Bunda bolalar birinchi marta Maktabgacha ta'lim tashkilotiga kelganidan boshlab nazorat qilinadi. Bolada bo'ladigan har bir o'zgarishlar belgilab boriladi. Masalan: 3-4 yoshli bola doira bo'ylab safda tura oladi. Turgan joyida oyog'ida sakraydi, oldinga harakatlangan holda sakraydi. Badantarbiya mashqlarini bajaradi. Uch g'ildirakli velosipedda ucha oladi. O'yinchoqlarni mustaqil tarzda qutiga soladi, katta koptoklarni o'tirgan va turgan holatda ikki qo'li bilan masofaga dumalatadi, xojatxonadan mustaqil foydalanadi, o'ziga do'st tanlaydi va u bilan o'ynaydi, o'z ehtiyojlarini bildiradi. Ertak, hikoya, multfilm qahramonlariga qayg'uradi. O'z hissiyotlarini ifodalaydi. Syujetli - rolli o'yinlarda ishtirok etadi. Boshqa bolalarning salbiy harakatlariga nisbatan o'z munosabatini bildiradi. Rasmda ko'rsatilayotgan rasmlar haqida gapiradi. Geometrik shakllarni farqlaydi va bu shunday tarzda davom etadi.

Bolaning rivojlanish darajasi - kuzatilmaydi, ba'zida kuzatiladi, tez- tez kuzatiladi, doimiy ravishda kuzatiladi kabi guruhlarga bo'linadi. Bolalarning rivojlanish xaritasi ularning rivojlanishining hujjatlashtirishning asosiy shaklidir. Bolaning rivojlanish xaritasini to'ldirish uchun 3 bosqichdan iborat bo'lgan kuzatish olib boriladi [4]. Maktabgacha ta'lim tashkilotidagi ushbu rivojlanish xaritasi ularni sog'lom muhitda kuzatishning asosiy manbaidir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Nishonova Z.T., Alimova G.K. Bolalar psixologiyasi va uni o'qitish metodikasi. T.: 2006. 34- bet.
2. Nishonova Z.T., Alimova G.K. Go'daklik davrining psixologik xususiyatlari. <https://fayllar.org/z-t-nishanova-g-k-alimova.html?page=4>
3. Djamilova N. N. Bolalar jismoniy tarbiyasi. T.: "NIF MSH". 2021. 27-bet.
4. Grosheva I. V., Mirziyoyeva. Sh. Sh., Yevstafyeva. L.G.Mahmudova. D. T., Nabixonova. Sh. B., Pak. S. V., Nazarova. V. A., Isxakova. M. R., Abdunazarova. N. F. O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha ta'lim tashkilotlari uchun "Ilk qadam" davlat o'quv dasturi. T.: 2022. 60-bet.

